

Verstehen verbindet: Übersetzungstechnologien in der modernen Gesundheitsversorgung

*Henrike Langer & Leif Tietz¹,
24. Kongress für Versorgungsforschung, Hamburg*

Hintergrund

Die zunehmende kulturelle und sprachliche Diversität von Behandelnden und Patient:innen in der Gesundheitsversorgung führt mitunter zu Herausforderungen in der Verständigung. Sprachbarrieren können zu Missverständnissen führen, die die Patient:innensicherheit gefährden und die Qualität der Versorgung beeinträchtigen. Für den Gesundheitsbereich geeignete und sichere Übersetzungstechnologien, insbesondere maschinelle Übersetzung (MT), können dabei helfen, diese Anforderungen zu adressieren und eine bessere Kommunikation zu fördern.

Zielsetzung

Es wurde ein Scoping Review durchgeführt, um den aktuellen Stand der Forschung zu Übersetzungstechnologien in der Gesundheitsversorgung zu analysieren. Dabei sollten Anwendungsbereiche, Technologiearten, Zielgruppen sowie zukünftige Entwicklungen untersucht werden, um deren Potenzial für die Verbesserung der Versorgungsqualität zu bewerten.

Methode

Der Scoping Review folgte den PRISMA-ScR-Richtlinien. Die Literaturrecherche umfasste wissenschaftliche Datenbanken wie PubMed, Scopus und Web of Science sowie graue Literatur. Eingeschlossen wurden Studien, die in den vergangenen zehn Jahren (2014-2024) in deutscher oder englischer Sprache publiziert wurden und sich mit Übersetzungstechnologien im Gesundheitswesen befassten. Die Daten wurden systematisch extrahiert und thematisch zusammengefasst.

Ergebnisse

In der Literatursuche konnten 7.210 Artikel identifiziert werden, von denen nach Ausschluss der Duplikate noch 4.379 in das Title-/Abstract-Screening eingeflossen sind. Nach der Durchführung des Volltext-Screenings von 70 Artikeln konnten 34 Publikationen in die Auswertung miteinbezogen werden. Die Analyse ergab, dass sowohl spezialisierte als auch frei verfügbare (z. B. ChatGPT) Übersetzungstechnologien zunehmend in klinischen und ambulanten Kontexten eingesetzt werden. Die Arten der Technologien reichen dabei von Anwendungen, die eine Simultanübersetzung durch eine:n menschliche:n Dolmetscher:in ermöglichen, über die sogenannten „Phraselators“, mithilfe derer auf ein vorgefertigtes Repertoire von Sätzen zurückgegriffen werden kann, bis zu MT-Lösungen für Echtzeit-Übersetzungen. Neben audio- und textbasierten Systemen werden auch visuelle Technologien angeboten (z. B. für Übersetzungen in Gebärdensprache). Die Technologien unterstützen bei der Erfassung von Patient:innendaten und fördern die Verständlichkeit von Einwilligungsf formularen und Behandlungsplänen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis

Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von Übersetzungstechnologien in verschiedenen Bereichen zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Qualität der Gesundheitsversorgung. Für die Praxis wird empfohlen, sich gezielt mit dem Einsatz dieser Technologien auseinanderzusetzen, um die Kommunikation in kulturell und sprachlich diversen Settings proaktiv und datensicher zu fördern. Die Forschung sollte sich auf die Weiterentwicklung von KI-basierten Ansätzen konzentrieren, um Genauigkeit und Kontextverständnis weiter zu optimieren. Zudem sind interdisziplinäre Studien notwendig, um ethische Aspekte und Implementierungsstrategien umfassend zu adressieren.

¹ beide Ruhr-Universität Bochum